

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE DOENÇAS EXANTEMÁTICAS EM CRIANÇAS E PRÉ-ADOLESCENTES NA REGIÃO NORDESTE NOS ÚLTIMOS 10 ANOS

João Gabriel Jacinto – Universidade Federal do Norte do Tocantins - joao.jacinto@ufnt.edu.br

Raphael Mariano Gomes Calzada - Universidade Federal do Norte do Tocantins - raphael.calzada@ufnt.edu.br

Anna Carolinna Garcia Machado - Universidade Federal do Norte do Tocantins - annacarollinnagm@gmail.com

Pablo Emanuel Damasceno Alves da Silva - Universidade Federal do Norte do Tocantins – pabloemanoel@gmail.com

Bruna Beatriz Borba Mundim - Universidade Federal do Norte do Tocantins – bruna.mundim@ufnt.edu.br

Aliandra Orlandino Azevedo - Universidade Federal do Norte do Tocantins – anna.machado@ufnt.edu.br

INTRODUÇÃO: As doenças exantemáticas consistem em infecções provocadas por vírus ou bactérias que resultam na presença de um exantema cutâneo e outras manifestações clínicas. São comumente associadas à infância, sobretudo o sarampo e a rubéola. O sarampo é causado pelo Morbillivirus, sendo transmitido por contato direto e pelo ar. A rubéola é causada pelo vírus do gênero Rubivirus, havendo transmissão por partículas nasofaríngeas. A prevenção contra essas doenças é feita pela vacina da tríplice viral, aplicada nos primeiros meses de vida. **OBJETIVOS:** Determinar o perfil epidemiológico de doenças exantemáticas em crianças e pré-adolescentes na região Nordeste durante os anos de 2014 a 2024. **METODOLOGIA:** Foi realizada uma análise epidemiológica retrospectiva, descritiva e transversal utilizando os dados fornecidos pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde do Ministério da Saúde (DATASUS/MS) com os atributos “sexo”, “raça”, “ano notificação”, “UF de notificação” e “evolução de caso”. **RESULTADOS:** No período de análise foram notificados 991 casos de sarampo em crianças e pré-adolescentes (0-14 anos) na região Nordeste pelo Ministério da Saúde. A maior incidência ocorreu em crianças menores de 1 ano (530 casos), diminuindo com o aumento da idade. Os casos foram predominantemente no sexo masculino (556 dos 991 casos), sendo a raça parda a mais prevalente em todas as faixas etárias analisadas (558 casos). O estado mais acometido foi o Ceará (578 casos). O maior número de casos foi notificado em 2014 (484 casos), seguido de uma redução progressiva nos anos subsequentes, com exceção de 2019, que apresentou aumento relativo, com 271 casos registrados. Em 2024, apenas 4 casos foram registrados, destacando avanços no controle dessas doenças. Houve dois óbitos notificados, ambos em menores de 1 ano, sendo um diretamente associado a doenças exantemáticas e outro decorrente de complicações. Foram relatados 841 casos de cura, indicando um bom prognóstico geral. **CONCLUSÃO:** Os resultados mostraram maior incidência de doenças exantemáticas no Ceará em crianças pardas, do sexo masculino e com menos de 1 ano. A partir de 2014, os casos reduziram, exceto pelo surto de 2019, influenciado por fatores como migração e baixa vacinação. O reforço vacinal do Ministério da Saúde levou à queda significativa de novos casos, com apenas 4 em 2024. Dois óbitos em menores de 1 ano reforçam a importância da prevenção. O alto índice de cura (841 casos) evidencia a eficácia do manejo clínico. Esses dados podem orientar ações de controle e prevenção na região Nordeste.

Palavras-chave Sarampo; Rubéola; Pediatria

REFERÊNCIAS:

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Vigilância epidemiológica do sarampo no Brasil 2019: janeiro a dezembro. **Boletim Epidemiológico**, v. 51, n. 6, mar. 2020. Disponível em: . Acesso em: 21 dez. 2024.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. Comissão Regional avalia status da eliminação do sarampo no Brasil. 2 set. 2022. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/noticias/2-9-2022-comissao-regional-avalia-status-da-eliminacao-dosarampo-no-brasil>. Acesso em: 21 dez. 2024.

<https://www.icepsc.com.br/ojs/index.php/gepesvida/article/view/31225/368>

<https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/23574/18940>

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS. Avaliação das coberturas vacinais de rotina no Brasil, de 2009 a 2023, das crianças com até cinco anos de idade. [Relatório técnico](#). Brasília: CNM, 2024. Disponível em: https://cnm.org.br/storage/biblioteca/2024/Estudos_tecnicos/202407_ET_SAU_Avaliacao_coberturas_vaciniais_municipios_crianças_cinco_anos.pdf. Acesso em: 23 dez. 2024.